

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАБОТЫ С ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ WORD

Клементьева Анастасия Дмитриевна

преподаватель математики и информатики

Профессиональной школы г.Чирчика

Аннотация: Актуальность темы состоит в том, что в данное время идёт развитие системы образования связанных с изучением офисных программ и дополнительными их возможностями. В статье изложены основные аспекты и составляющие возможностей текстового редактора Word, а также методика изложения и обсуждения данной темы.

Ключевые слова: Коллекция рисунков, Word, документ, панели инструментов, объект WordArt, колонтитул, нумерация страниц, вставка символа, надпись, буква.

Работа с графическими объектами

Вставка картинки из коллекции:

1. Укажите место вставки картинки;
2. Выполните команду «Вставка, Клип» ,
3. В открывшемся диалоговом окне «Клип» выберите нужную категорию;
4. Выделите нужную картинку, а затем выполнить команду Вставить клип;
5. Нажмите кнопку Закрывать в заголовке коллекции;

Вставка рисунка из папки «Мои рисунки»

1. Укажите место вставки рисунка;
2. Выполните команду «Вставка, Рисунок» ,
3. В открывшемся диалоговом окне выбрать нужный рисунок;
4. Выделить и Вставить Рисунок;

Вставка объекта Word Art

Объект Word Art - это художественное оформление текста. С помощью этого инструмента можно создавать наклонённый, повернутый и растянутый текст, а также текст с тенью и текст, вписанный в определённые фигуры. Для добавления объекта Word Art необходимо выполнить:

1. Выполнить команду Вставка, Word Art. 2. Выберите нужный тип объекта Word Art, а затем нажмите кнопку ОК;

В открывшемся диалоговом окне введите текст, который следует отформатировать и нажмите Ок;

Создание колонтитулов

Колонтитул – это текст, находящийся в верхней и (или) нижней частях каждой страницы или слайда. Верхние и нижние колонтитулы отображаются на каждой странице документа. До тех пор, пока в них не будет что-нибудь размещено, они остаются невидимыми. В документе для них резервируется место, просто в нём ничего не отображается.

Для создания колонтитула необходимо выполнить:

1. Выполнить команды Вставка, Колонтитулы. На экране появится панель инструментов Колонтитулы, текст документа затемняется и на странице выделяется поле колонтитула. Введите в колонтитул любой текст;

2. После ввода верхнего колонтитула щёлкните на кнопке Верхний\Нижний колонтитул, расположенной на панели инструментов Колонтитулы. Курсор переместится в нижний колонтитул, расположенный на той же странице.

3. Добавьте в нижний колонтитул необходимый текст или рисунок;

4. Щёлкните по кнопке Закрывать чтобы перейти в документ.

Вставка символов

Если в документ необходимо вставить символ, которого нет на клавиатуре, выполнить команды Вставка, Символ. Откроется диалоговое окно Символ. В раскрывающемся списке Шрифт выбирается необходимый шрифт, затем необходимый символ и нажимается кнопка Вставить,

Нумерация страниц

Чтобы поместить в верхний или нижний колонтитул только номер страницы без дополнительного текста, выполнить команды Вставка, Номера страницы. Появится диалоговое окно Номера страниц, которое позволяет определить расположение номера: сверху или снизу, слева, посередине или справа.

Кнопка **Формат** служит для настройки формата страницы.

Вставка надписи

Надпись – добавление заголовков или выносок к рисункам или диаграммам.

Для создания надписи необходимо выполнить команды Вставка, Надпись или нажать кнопку «Надпись» на панели инструментов Рисование.

Указатель мыши примет форму крестика, который следует установить в то место, где необходимо создать надпись и растягивать по вертикали до нужного размера.

Текст надписи можно форматировать, как обычный текст.

Использование буквицы

Буквица – это первая буква первого предложения, выделенная особым образом. Для создания буквицы необходимо установить курсор в любое место абзаца, начальную букву которого требуется оформить в виде буквицы, а затем выполнить команды Вставка, Буквица и установить необходимые параметры.

Практическая работа на тему: Панель инструментов Рисование.

1. Вставьте картинку из коллекции:
2. Вставьте рисунок на выбор из «Мои рисунки»:

3. Создайте следующую надпись как объект:

"Word Art"

4. Создайте верхний колонтитул:
Windows' 95 – операционная система
5. Вставьте следующие символы:

§ Ω 學 ® ♥ \$ Σ α β γ

6. Вставьте в центре листа следующую надпись:

Изучение информатики –
Дело нелегкое, но нужное!

7. Создайте следующую буквицу:

Компьютер – представляет собой Электронно-вычислительную машина (ЭВМ), программно-аппаратный комплекс для обработки больших объемов информации при решении различного рода задач.

Вопросы:

1. Назовите все элементы окна Word.
2. Как пользоваться инструментом Справка?
3. Какие режимы отображения документа существуют?